

ROBERT MERTONNING STRUKTUR FUNKSIONALIZMI**Qo'ldosheva Sevinch Faxriddin qizi**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi talabasi.

sevinchqoldosheva579@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287354>

Annotatsiya. Ushbu maqolada funkisonalizm va bunga Robert Mertonning fikr va qarashlarini ko'rib chiqamiz

Tayanch so'zlar: funkisonalizm, manifest funksiyalar, yashirin funksiyalar. R.Merton, postulatlar.

ROBERT MERTON'S STRUCTURAL FUNCTIONALISM

Abstract. In this article, we will consider functionalism and Robert Merton's views on it

Key words: functionalism, manifest functions, latent functions, R. Merton, postulates.

СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ РОБЕРТА МЕРТОНА

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим функционализм и взгляды на него Роберта Мертона.

Ключевые слова: функционализм, явные функции, скрытые функции, Р. Мертон, постулаты.

Kirish. Strukturaviy funkisonalizm yoki oddiygina funkisonalizm "jamiyatni birdamlik va barqarorlikni ta'minlash uchun qismlari birgalikda ishlaydigan murakkab tizim sifatida ko'radigan nazariyani qurish asosidir".

Bu yondashuv jamiyatga so'l darajadagi yo'nalish orqali qaraydi, ya'ni butun jamiyatni shakllantiradigan ijtimoiy tuzilmalarga keng e'tibor qaratiladi va jamiyat organizmlar kabi rivojlangan deb hisoblaydi. Ushbu yondashuv ham ijtimoiy tuzilishga, ham ijtimoiy funktsiyalarga qaraydi. Funkisonalizm butun jamiyatga uni tashkil etuvchi elementlarning funktsiyasi nuqtai nazaridan murojaat qiladi; ya'ni normalar, urf-odatlar, an'analar va institutlar.

Gerbert Spenser tomonidan ommalashtirilgan organik yoki biologik analogiya deb ataladigan umumiy o'xshashlik jamiyatning bu qismlarini butun "tananing" to'g'ri ishlashi uchun ishlaydigan inson tanasi "a'zolari" sifatida taqdim etadi. Eng asosiy so'z bilan aytganda, u "har bir xususiyat, odat yoki amaliyotga, uning go'yoki barqaror, yaxlit tizimning ishlashiga ta'sirini iloji boricha qat'iy baholashga harakat qilish" ni ta'kidlaydi. Talkott Parsons uchun "struktura-

funksionalizm" ma'lum bir fikr maktabini emas, balki ijtimoiy fanning metodologik rivojlanishidagi muayyan bosqichni tavsiflash uchun kelgan

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Amerikaning nufuzli sotsiologi Robert K. Merton sotsiologiyaga funksionalistik yondashuvining bir qismi sifatida bir qator funksional postulatlarini ishlab chiqdi.

Funksionalizm - bu jamiyatni o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarning murakkab tizimi sifatida qaraydigan nazariy nuqtai nazar, ularning har biri tizimning umumiy barqarorligi va uyg'unligiga hissa qo'shadigan o'ziga xos funktsiyalarga ega.

Mertonning funksional postulatlarini ijtimoiy hodisalarning funktsiyalarini tahlil qilish va ularning ijtimoiy tizim uchun oqibatlarini tushunish uchun yetakchi tamoyillar bo'lib xizmat qiladi.

Robert K. Merton funksionalistik fikrga muhim tuzatishlar kiritdi. U Parsons nazariyasi bilan tubdan rozi bo'ldi, lekin Parsons nazariyasi ortiqcha umumlashtirilgan deb hisoblab, shubha ostiga olinishi mumkinligini tan oldi. Merton katta nazariyaga emas, balki o'rta masofa nazariyasiga urg'u berishga moyil edi, ya'ni u Parsonsning fikrlashidagi ba'zi cheklovlar bilan alohida shug'ullana oldi. Mertonning fikricha, har qanday ijtimoiy tuzilma ko'p funktsiyalarga ega, ba'zilari boshqalardan ko'ra aniqroqdir. U uchta asosiy cheklovlarni aniqladi: funksional birlik, universal funktsionallik va ajralmaslik. U, shuningdek, deviatziya tushunchasini ishlab chiqdi va manifest va yashirin funktsiyalarni farqladi.

Merton funksional birlikni tanqid qilib, zamonaviy murakkab jamiyatning hamma qismlari ham jamiyatning funksional birligi uchun ishlamaydi, dedi. Binobarin, jamiyat faoliyatini buzishi mumkin bo'lgan har qanday ijtimoiy model deb ataladigan ijtimoiy disfunktsiya mavjud. Ba'zi institutlar va tuzilmalar boshqa funktsiyalarga ega bo'lishi mumkin va ba'zilari umuman ishlamasligi yoki ba'zilari uchun funksional bo'lsa, boshqalari uchun ishlamasligi mumkin.

Buning sababi, barcha tuzilmalar butun jamiyat uchun funksional emas. Ba'zi amaliyotlar faqat dominant shaxs yoki guruh uchun ishlaydi. Merton "manifest funktsiyalar"ni muhokama qiladigan funktsiyalarning ikki turi mavjud, ya'ni ijtimoiy model tan olingan va mo'ljallangan oqibatni keltirib chiqarishi mumkin. Ta'limning manifest funktsiyasi yaxshi baho olish, bitiruv va yaxshi ish topish orqali martaba tayyorlashni o'z ichiga oladi. Funktsiyaning ikkinchi turi "yashirin funktsiyalar" bo'lib, bunda ijtimoiy naqsh tan olinmagan yoki kutilmagan oqibatlarga olib keladi.

Ta'limning yashirin funktsiyalariga yangi odamlar bilan tanishish, darsdan tashqari mashg'ulotlar, maktab sayohatlari kiradi. Ijtimoiy funktsiyaning yana bir turi "ijtimoiy disfunktsiya" bo'lib, jamiyat faoliyatini buzadigan har qanday nomaqbul oqibatlardir. Ta'limning ijtimoiy disfunktsiyasi yaxshi baho olmaslik, ish o'z ichiga oladi. Mertonning ta'kidlashicha, jamiyatning disfunktsional tomonlarini tan olish va tekshirish orqali biz alternativalarining

rivojlanishi va davom etishini tushuntirishimiz mumkin. Shunday qilib, Xolmvud ta'kidlaganidek, "Merton kuch va ziddiyatni funksionalizm paradigmasi doirasidagi tadqiqot uchun markaziy masalalarni aniq ko'rsatdi".

Muhokama va natijalar. Mertonning funksionalizm versiyasi boshqa argumentlardan farq qiladi. "Dyurkgeym singari, Merton ham deviatsiya va jinoyat jamiyatning "normal" jihatlari ekanligini ta'kidlaydi, lekin u jinoyat birdamlikni yaratish yoki ijtimoiy taraqqiyotga erishish uchun kerak, deb bahslashmaydi. Buning o'rniga Merton Amerika ijtimoiy tuzilishi haqida nimadir borligini taklif qiladi, uning boyluk va imkoniyatlarni taqsimlash - bu tizimli tengsizlik sharoitida jamiyatning barqarorligini ta'minlash uchun jinoyatni talab qiladi.

Jamiyatni bir butun tizim sifatida ko'rib chiqish funksional tahlilga olib keladi. Merton o'z asarlarida jinoyat darajasiga ko'ra jinoyatlar uchun jazoning "funktsiyalari" va ular butun jamiyatga qanday ta'sir qilishini muhokama qildi. U o'zining "Ijtimoiy nazariya va ijtimoiy tuzilma" asarida funksional tahlil nazariyani, uning usullarini va ma'lumotlarning funksional tushuntirishlarini bog'laydigan tanqidiy nazariya ekanligini tushuntirdi. Amerikaning nufuzli sotsiologi Robert K. Merton sotsiologiyaga funksionalistik yondashuvining bir qismi sifatida bir qator funksional postulatlarini ishlab chiqdi.

Funksionalizm - bu jamiyatni o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarning murakkab tizimi sifatida qaraydigan nazariy nuqtai nazar, ularning har biri tizimning umumiy barqarorligi va uyg'unligiga hissa qo'shadigan o'ziga xos funktsiyalarga ega. Mertonning funksional postulatlarini ijtimoiy hodisalarning funktsiyalarini tahlil qilish va ularning ijtimoiy tizim uchun oqibatlarini tushunish uchun yetakchi tamoyillar bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Strukturaviy-funksional nazariyaning bir tanqidi shundaki, u ijtimoiy o'zgarishlarni etarli darajada tushuntira olmaydi. Bundan tashqari, bu nazariyaning bir oz doiraviy tabiati muammoli; takrorlanuvchi xatti-harakatlarning o'ziga xos funktsiyalari bor deb taxmin qilinadi, ammo biz ular faqat takrorlanganligi uchun funktsiyaga ega ekanligini bilamiz. Bundan tashqari, disfunktsiyalar, garchi ular funktsiyani bajarmasa ham, davom etishi mumkin, bu nazariyaning asosiy shartlariga zid keladi. Hozirda ko'plab sotsiologlar funksionalizm makrodarajali nazariya sifatida foydali emas, balki u ba'zi o'rta darajadagi tahlillarda foydali maqsadga xizmat qiladi, deb hisoblashadi.

REFERENCES

1. Adams, Bert N. va RA Sydie , Zamonaviy sotsiologik nazariya ,Ming Oaks, Pine Forge, 2002 (CST)
2. Jonson, Miriam M., "Funksionalizm va feminizm: begonalashish kerakmi?" Pol Angliyada, gender nazariyasi / nazariya bo'yicha feminizm muharriri ,Nyu York, Aldine de Gruyter , 1993, 115-130-betlar. HQ 1190 T48 1993 yil
3. Morgan, DHJ ijtimoiy nazariyasi va oila ,London, Routledge va Kegan Pol, 1975. HQ728 M574
4. Parsons, Talkott , Ijtimoiy tizim ,Nyu York, Free Press, 1951. HM51 P35
5. Ritzer , Jorj, Sotsiologik nazariya , beshinchi nashr,Nyu York, MakGrou-Xill, 2000 yil.
6. Uolles, Rut A. va Alison Wolf, Zamonaviy sotsiologik nazariya: klassik an'anani davom ettirish , to'rtinchi nashr, Englewood Cliffs,Nyu-JersiPre.
7. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
8. Dzhiyanmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
9. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
10. Джиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
11. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий кўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:738O_yMBCRsC
12. Jiyanmuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O'zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – B. 4-10. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:WbkHhVStYXYC
13. Jiyanmuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo'nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o'qitishning zamonaviy ilmiy yo'nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – B. 549-552. /

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:VaXvl8Fpj5cC
14. Dzhiyanmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. II-qism. – Toshkent. 2023-yil 12-may. – B. 184-186. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:LI9QrySNdTsc
 15. Джиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – B. 182-185. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:MLfJN-KU85MC
 16. Jiyannuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O'zMU, 2023. – 117 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwulL2xz8em4VO3TxbNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WIQ&sciund=9715025613053007710
 17. Джиянмуратова Г. Ш. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА РАТСИОНАЛ-ИНСТРУМЕНТАЛ ЙОНДАШУВНИНГ ПАЙДО БО'ЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
 18. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-моҳияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Tiz5es2fbqcC
 19. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
 20. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

//THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.

21. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
22. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
23. Жиянмуратова Г., Суюнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
24. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атворға социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGLbeyi4C
25. Dzhianmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
26. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – 122 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
27. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dziyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC
28. Jiyannuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
29. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. /

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
30. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
 31. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
 32. Джиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
 33. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
 34. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.
 35. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 7. – №. 63. – С. 109-111.
 36. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
 37. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
 38. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAJ:W7OEmFMy1HYC

39. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH-
USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA
JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. –